

УДК 332.14
DOI

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

АЛЕЩИНИНА Н.В.,
преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья представляет собой начало исследований в области государственной и муниципальной политики управления городским хозяйством. В статье рассмотрена идея комплексного подхода к городу как единству функциональной, социальной и психологической среды обитания населения. Проведен анализ различных методик оценки комфортности городской среды, их сильные стороны и недостатки, предложен свой подход к оценке города с точки зрения его удобства для жизни.

Ключевые слова: город, комфортность, методика оценки комфортности, население, пространство, городская среда

A CITY COMFORTABLE TO LIVE IN

ALESCHININA N.V.,
Lecturer of the Department of Management Theory
and Public Administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article is the beginning of a study in the field of state and municipal policy of city administration. The article discusses the idea of an integrated approach to the city as a unity of functional, social and psychological habitat of the population. The analysis of various methods of assessing the comfort of the urban environment, their strengths and weaknesses is carried out and a proprietary approach to assessing the city from the point of view of its convenience for life is proposed.

Keywords: city, comfort, methodology of comfort assessment, population, space, urban environment

Актуальность. С самых незапамятных времён процесс возникновения городов на той или иной территории был обусловлен рядом благоприятных факторов, как то географическое месторасположение (например, вдоль крупных рек как системы торгово-транспортных артерий и источника питьевой воды), пресечение транспортных путей, благоприятный климат, плодородные почвы и т.п. Иногда развитие городов происходило не «благодаря», а «вопреки». Вот лишь несколько примеров парадоксально возникших всем нам известных городов: Санкт-Петербург, возникший

на болотах и ставший одной из крупнейших мировых столиц, Венеция с её улицами-каналами.

Первым серьёзным исследователем вопросов градостроительства можно считать древнегреческого философа Платона, который уделял большое значение вопросу оптимизации численности городского населения (по его мнению, она не должна была превышать 5040 человек без учёта женщин, детей и рабов, а излишки предлагалось выселять в колонии или «утилизировать»). Если рассматривать город в контексте развития городской среды, всех систем городского хозяйства, то первыми серьёзными исследователями можно считать градостроителей хараппской цивилизации: именно предки индусов и пакистанцев первыми в истории планировали городскую застройку с учётом «розы ветров», удобства системы водоснабжения и водоотведения.

Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ в 2022 году был составлен рейтинг самых комфортных городов для жизни в России. В десятку лучших вошли Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Екатеринбург. Проводя данное исследование, эксперты оценивали уровень дохода и занятости, качество образования и медицины, уровни безопасности и конфликтности населения, работу ЖКХ и городских дорожных служб, экологию.

В настоящее время отмечается возросший интерес к социально значимым аспектам экономики городского хозяйства и, как одному из направлений, формированию комфортной городской среды. Так, в 2017 году в Российской Федерации был одобрен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Однако эти положительные начинания столкнулись с проблемами методик оценивания степени комфортности (проблемы валидности показателей, несистемность, «однобокость» критериев, субъективность, отсутствие эффективной обратной связи от представителей городского населения). Также процессу изучения данного вопроса препятствует неоднозначность в понятийном аппарате категорий «город», «городская среда».

Цель исследования. Попытаемся в нашей статье дать основные определения, провести анализ сложившихся методик оценивания комфортности городской среды и рассмотреть их сильные стороны и недостатки.

Анализ последних исследований и публикаций. Согласно Д.В. Визгалову, любой город можно рассматривать с трёх позиций: 1) как субъект хозяйствования (в этом аспекте важна его конкурентоспособность в борьбе с другими субъектами государства за различные ресурсы: инвестиции в экономику, специалисты, различные гранты); 2) город как объект экономики (выступает как товар для своего населения, в той или иной мере отвечающий их требованиям и ожиданиям); 3) как инструмент городского управления [1]. Мы будем рассматривать в нашей статье город и его привлекательность именно в двух последних аспектах – как объект и как инструмент управления.

Проведём анализ критериев оценивания качества жизни города.

Тот же Визгалов выделяет 3 аспекта комфортности городской среды: пространственный, психологический и экологический. На наш взгляд, это довольно упрощенное видение данного вопроса.

По мнению учёных Байкальского университета Н.В. Поляковой, В.Е. Залешина и В.В. Полякова, комфортность городской среды можно рассматривать согласно функциональным (требования горожан к характеристикам города и способам их потребления), социальным (отношения между различными социальными группами) и психологическим критериям (удовлетворение эмоциональных, эстетических потребностей, реализация комфортного душевного состояния горожан) [2]. Город – это особый вид товара, а горожане – потребители данного товара.

Согласно сложившимся традиционным теориям оценивания, выделяют следующие значимые факторы: экономическая привлекательность, доступность жилья, социальные услуги, энергосбережение, состояние экологии, культура и досуг, структура населения. Чаще всего это – частные, разрозненные методики, не отражающие в полной мере объективные потребности современного общества и жителей конкретных городов как потребителей такого сложного товара – комфортность городской среды.

Изложение основного материала. Город – это населённый пункт, имеющий территориальные границы, включающий в себя жилые и промышленные объекты, а также объекты инфраструктуры. Отличительной особенностью города является несельскохозяйственный характер труда его жителей. Определяющим фактором выступает и количество населения. В России принято считать городом населённый пункт с населением не менее 12 тысяч жителей и не менее 85% населения, занятого вне сельского хозяйства. Однако в настоящее время это правило нередко нарушается в связи с демографическим спадом и появлением городов-технополисов, умных городов будущего.

Комфорт – набор удобств, состояние человека, позволяющее чувствовать ему состояние удовлетворения.

Глобально все известные в современной науке методики оценивания города как объекта управления и способа удовлетворения человеческих потребностей могут быть классифицированы по следующему принципу: 1) однокомпонентные (рассматривают городскую среду по какому-то одному критерию, как, например, оценка Тарана и Беликова по количеству зелёных насаждений) и 2) комплексные (по целому комплексу критериев):

- природная концепция (на основе различных природно-климатических условий, рельефа, географического положения);
- природно-социальная концепция (основана на социальных процессах как результате функционирования самого города);
- ландшафтно-геохимическая (основана на техногенном воздействии на городской ландшафт);
- экологическая концепция (на основе антропогенного влияния).

Отдельно выделяют социально-психологические критерии оценки комфортности городского пространства. Сюда относят гармоничность, безопасность, бесконфликтность и т.п.

Одна из современных и, на мой взгляд, эффективных методик оценки комфортности города – по индексу качества городской среды [3]. Утверждена данная методика правительством РФ 23 марта 2019 года и уже апробирована на многих субъектах городского хозяйства. Индекс качества городской среды представляет собой комплекс из 36 индикаторов, оцениваемых от 0 до 10 баллов каждый. Соответственно, максимально возможный индекс качества составляет 360 баллов. Индекс складывается из оценки шести типов городских пространств по шести критериям оценки каждого пространства соответственно:

- критерий безопасности;
- экологичности и здоровья;
- современности и актуальности;
- комфортности;
- идентичности и разнообразия;
- эффективности управления.

Конец XX – начало XXI века характеризуются зарождением новых, пока не слишком чётко сформулированных, но принципиально отличающихся концепций в вопросе оценки комфортности города. Новое поколение людей предъявляет к

городскому пространству новые требования. Так, на первый план выходят гуманизация городской среды, удобство передвижения по городу без автотранспорта, развитие информационных технологий (и, как следствие – уменьшение зависимости от пространственной близости работы, учреждений образования, медицины и прочих служб от потребителей), мобильность, «дружественность» городских локаций для определённых категорий населения, разнообразие социальных пространств и другие новые критерии эпохи урбанизации [4]. Рассмотрим некоторые из этих современных принципов комфортной городской жизни подробнее.

Наличие в современном городе, особенно мегаполисе, свободных открытых пространств является, на наш взгляд, одним из наиболее значимых ресурсов психологического комфорта горожан. Ещё известный архитектор советской эпохи М. Посохин утверждал, что «...город без открытых пространств – это лабиринт, угнетающий человека» [5]. Особенно его постулат актуален в эпоху всеобщей информатизации, автоматизации всех сфер жизни, глобального ускорения ритма жизни и психологического дискомфорта. Открытые пространства позволяют человеку восстановить запасы жизненной энергии, сохранить физическое и психологическое здоровье. Этот фактор трудно доказуем математическими методами и формулами, но именно на основании него в одном городе нам хорошо, «комфортно», а в другом по необъяснимым причинам – нет.

Гуманизация городской среды и отход от поголовной зависимости от общественного транспорта далеко не новая проблема. С одной стороны, в современном мире совершенно отказаться от такого важного достижения научно-технического прогресса, как общественный транспорт, представляется нецелесообразным, да и не стоит такой задачи. Гуманизация скорее предполагает принципиальное удобство размещения всех значимых общественных городских локаций, культурных и исторических объектов в определенной комфортной доступности друг от друга, от крупных транспортных развязок, грамотное планирование главных «артерий» города (его улиц, проспектов, площадей). С точки зрения некоторого отказа от наземного автомобильного транспорта можно привести такие положительные примеры, как организация веток метро, повсеместное использование проката личного вело- и электротранспорта (велосипеды, электросамокаты), устройство подвесной канатной дороги. Так, например, канатная дорога г. Харькова, связавшая в 1971 году два труднодоступных друг для друга района на временной основе, впоследствии стала одной из достопримечательностей города, а также неплохой реализацией прогулочной и транспортной функции городского хозяйства (протяжённость её насчитывает почти полтора километра, но охватывает действительно сложно реализуемый другим видом транспорта участок).

Следующим новым направлением в системе эффективного современного градостроительства является ориентир на функциональность, инфраструктурное совершенство, структурную инженерию в архитектуре, повсеместное использование современных информационных технологий, робототехники, искусственного интеллекта и нейросетей [6]. Конечно, в «чистом» виде все эти новшества применяются пока лишь в пилотных проектах «умных» городов будущего, но постепенно современные технологии внедряются и в жизнь мегаполисов, меняя нашу жизнь. Примером таких передовых с точки зрения научно-технического прогресса городов можно считать технополисы.

Технополисы (наукограды) представляют собой сложный конгломерат инновационного, технического, научного центра и обычного города (городского округа) со всеми составляющими городского хозяйства. Неотъемлемыми чертами наукограда в Российской Федерации являются: статус муниципального образования, высокий научно-технический потенциал, наличие градообразующего научно-

производственного комплекса. На данный момент можно привести такие яркие примеры технополисов в России, как Обнинск (первый наукоград в России, где ведутся разработки в сфере мирного атома), Жуковский, Сколково, Иннополис. Иннополис, построенный неподалёку от Казани в 2012 году, представляет собой ярчайший пример умного города с развитой образовательной, научно-исследовательской, социальной инфраструктурой и достаточным жилым фондом (в настоящее время в Иннополисе проживают около 3800 человек). В городе практикуют использование беспилотного такси, дронов-доставщиков, роботов-официантов и других изобретений отечественной робототехники.

Такое направление городского благоустройства, как «дружественность» городской среды к определенным категориям жителей, представляет собой общий принцип гуманистического подхода [7]. Так, в современном градостроительстве уделяется большое внимание созданию определённых социальных пространств для организации досуга горожан, формирования общности их интересов, территориального единства. И в этом благородном деле важно не забывать о некоторых наименее социально защищённых категориях городского населения – люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, семьи с маленькими детьми, люди без определённого места жительства и тому подобное. В отношении заботы о семьях с маленькими детьми можно предложить следующие моменты в вопросах обустройства социальных пространств: обустройство детских зон во всех административных центрах, автозаправках, крупных торговых центрах и точках общепита для создания безопасных островков присмотра за детьми во время получения родителями той или иной услуги; создание достаточного количества современных и безопасных детских площадок на придомовых территориях с целью организации детского досуга, привлечение детей к спорту путём организации спортивных площадок в каждом жилом микрорайоне и тому подобное. В вопросах заботы о людях с ограниченными возможностями следует придерживаться принципов инклюзии, то есть ненавязчивого вовлечения горожан с проблемами со здоровьем во все сферы общественного досуга путём обустройства специальных подъёмников, пандусов, специализированных детских площадок для детей с ограниченными возможностями, мест отдыха, сглаженных заездов на тротуар и тому подобное.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Итак, можно сделать вывод, что город – это место реализации мотивов и целей людей, место их эффективной жизнедеятельности. Эффективность жизнедеятельности населения, в свою очередь, – это процесс достижения населением поставленных целей с наименьшими временными и ресурсными затратами, возможность самореализации. При несоответствии возможностей городской среды внутренним психологическим потребностям горожан происходит миграция населения в другие города. Особенно активно этот фактор миграции наблюдается в последние десятилетия, что обусловлено несколькими факторами:

- резкая дифференциация городов по комфортности, привлекательности для жизни;
- мобильность населения, обусловленная стиранием стереотипов прошлого «где родился, там и пригодился»;
- дистанционный формат работы и учёбы молодого и среднего поколения, позволяющий им легко принимать решение о смене места жительства.

Таким образом, в настоящее время особое внимание в проведении государственной политики приобретают вопросы создания комфортной городской среды каждого отдельного города как субъекта административного устройства государства. Именно эффективная, взвешенная методика оценивания комфортной

городской среды позволяет сделать правильные выводы и предложить конкретные пути совершенствования городского устройства.

Проведенный нами анализ существующих классических и новых методик оценки позволяет сделать вывод, что наиболее правильно в процессе оценивания ориентироваться на систему обратной связи от самих потребителей такого общественного блага, как городское хозяйство, и учитывать в большей степени такие субъективные факторы, как психологический комфорт, дружелюбность городской среды, «город для человека», а не «человек для города».

В дальнейших своих исследованиях мы планируем разработать свою методику оценивания комфортности города для жизни и апробировать её на определённой категории населения путём социологического опроса или анкетирования.

Список использованных источников

1. Визгалов, Д. В. Маркетинг города / Д.В. Визгалов. – М. : Институт экономики города, 2008. – 113 с.
2. Полякова, Н. В. Диагностика комфортности среды проживания в городах: обоснование и формирование методики / Н.В. Полякова, В.Е. Залешин, В.В. Поляков // Известия Байкальского государственного университета. – 2020. – Т. 30. – № 1. – С. 121-129.
3. Антонова, А. В. Развитие методики оценки города по критериям «умного» города / А.В. Антонова // Вопросы управления. – 2020. – № 6. – С. 122-141.
4. Дружелюбность городской среды: возможности интерпретации и измерения, опыт создания / под ред. Е.В. Лебедевой, А.Г. Филиповой. – Минск : БГУ, 2020. – 207 с.
5. Посохин М.В. Город для человека / М.В. Посохин. – М. : Прогресс, 1973. – 166 с.
6. Социально-экономические аспекты развития территории: учебное пособие / сост. И.В. Андреев, З.И. Иванова. – М. : Издательство МИСИ-МГСУ, 2021. – 55 с.
7. Кочеткова, Т. В. Комфортность городской среды / Т.В. Кочеткова, Н.В. Алейникова // Вестник БГТУ им В.Г. Шухова. – 2019. – № 11. – С. 66-72.

УДК 332.12

DOI

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В работе определено, что в структуре регионального рынка труда под влиянием экономической конъюнктуры происходят динамические процессы. Структурные изменения положительно или негативно влияют на функционирование регионального рынка труда. Изменения внутренних переменных регионального рынка труда и взаимосвязь его элементов характеризуются структурными сдвигами.